

Correção

O artigo *Terapia de grupo ou terapia individual: Comparando resultados*, publicado em IGT na Rede, vol. 9 nº 17 (2012), na sessão *artigos produzidos a partir de monografias*, deve ser corrigido mudando-o para a sessão *artigos*.